

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesine Dair Algıları

Secondary School Teachers' Perceptions of Quality of Work Life

Aygün Bıyüksüz¹

¹ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye Orcid No 0009-0001-4441-880X

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesine dair algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinin Altındağ ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının I. döneminde kamu ortaokullarında görev yapan 172 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen 3 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve , Akar ve Üstüner (2017) tarafından Türkçeye uyarlama çalışması yapılan İş Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri internet üzerinden toplanmış ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Normal dağılım gösteren araştırma verilerinde iki faktörlü değişkenler için t-Testi, üç ve daha fazla faktörlü değişkenler için Anova Analizi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından hareketle ulaşılan sonuçlar şunlardır: Öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algıları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. İş Yaşamında Stres alt boyutunda kadın öğretmenlerin algıları erkek öğretmenlere nazaran yüksektir. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenleri onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. Öğretmenlerin Çalışma Koşulları alt boyutundaki algısı ile mesleki kıdem arasında negatif yönde bir ilişki vardır. Öğretmenlerin dersine girdiği öğrenci sayısı değişkeni onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. Öğrenci sayısı öğretmen algılarından İş Kontrol Edebilme boyutunda etkili bir değişkendir. Gereğinden az ve gereğinden fazla öğrenciye sahip olmanın İş Kontrol Edebilme algısına olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, öğretmen, iş yaşam kalitesi

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the perceptions of secondary school teachers about the quality of work life. The study group of the study was conducted in Altındağ district of Ankara Province for the first part of the 2023-2024 academic year. it constitutes 172 teachers working in public secondary schools during the period. In order to collect the data of the research, a 3-question Personal Information Form developed by the researcher and the Work Quality of Life Scale, which was adapted into Turkish by Akar and Üstüner (2017), were used. The research data were collected over the Internet and analyzed with the SPSS program. In the research data showing normal distribution, t-Test was used for two-factor variables and Anova Analysis was used for three-factor and more factor variables. The results obtained based on the findings of the research are as follows: Teachers' perceptions about the quality of work life are at a high level. Gender variables of teachers do not affect their perceptions about the quality of work life. The perceptions of female teachers in the sub-dimension of Stress in Business Life are higher compared to male teachers. The professional seniority variables of teachers do not affect their perceptions about the quality of work life. There is a negative relationship between Teachers' perception of Working Conditions in the sub-dimension and professional seniority. Dec. The variable of the number of students entering the course of teachers does not affect their perceptions of the quality of work life. The number of students is an effective variable in the dimension of Controlling the Work from teacher perceptions. It has been concluded that having too few and too many students has a negative impact on the perception of being Able to Control the Work.

Keywords: Secondary school, teacher, quality of work life.

GİRİŞ

Günümüzün rekabetçi küresel pazarında ülkeler, diğer uluslar arasında üst sıralarda yer alabilmek için örgütsel verimlilik ve etkinliğe öncelik vermelidir (Akın Kösterelioğlu, 2011). Bunu başarmak için kuruluşlar çağdaş yönetim yaklaşımlarını benimsemeli ve teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerinde uygulamalıdır (Uysal, 2002). Çağdaş örgütler, çalışanların karar alma süreçlerine katılımına öncelik vermekte ve örgütsel hedeflerin yanı sıra kişisel beklenti ve isteklerini de dikkate almaktadır. İnsanların sadece araç olarak görüldüğü ve fikirlerinin önemsenmediği geleneksel örgütlerin aksine, çağdaş örgütler çalışan girdisine değer vermektedir (Ayyıldız, Çam ve Kuş, 2021). Paşa'ya (2002) göre çağdaş yönetim uygulamalarını benimseyen örgütlerde önem verilmesi gereken temel unsur insandır. Yaşamlarını para kazanarak sürdüren bireylerin iş yerindeki huzuru ve çalışma isteği

Citation: Bıyüksüz, A. (2024), "Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesine Dair Algıları", International QMX Journal, 3(1), 72-83. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

performanslarını etkilemektedir. Bireylerin performansı arttıkça bir bütün olarak örgütün verimliliği de artmaktadır (Tokmak, 2021).

İş yaşamı kalitesi kavramı, işyerinde çalışan memnuniyetini sağlamak için çalışma ortamının düzenlenmesini ifade etmektedir (Aba, 2009). Yücel ve Erkut (2010) çalışma yaşamı kalitesini, insani, teknik ve ekonomik koşulları dikkate alarak çalışma ortamı ile çalışan arasındaki ilişki olarak tanımlamaktadır. İş etiği, güvenli bir çalışma ortamı için önlemler, çalışan memnuniyeti ve memnuniyetsizliği, verimlilik için yönetsel kaygılar ve sosyal dengeyi içerir. Çalışma yaşamı kalitesi, çalışanların performansını geliştirerek örgütsel verimliliği artırmak için, çalışma ortamının çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iyileştirilmesini savunur (Bingöl, 1990). Danna ve Griffin'e (1999) göre çalışma yaşamı kalitesi, çalışanların işlerinden tatmin olmalarını amaçlamaktadır. Demir (2011), çalışma yaşamı kalitesi kavramının, insanları makine olarak gören zihniyetin sona erdiğini ve bireylere değer veren bir sistemin benimsendiğini vurgulamaktadır. Akar ve Üstüner (2017) iş yaşamı kalitesinin örgütsel bağlılık, iş tatmini, performans, motivasyon, mutluluk, verimlilik, yaşam doyumu ve yaratıcılık ile pozitif ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca, iş yaşamı kalitesi ile mesleki hayal kırıklığı, işten ayrılma, yabancılaşma ve stres arasında negatif bir ilişki bulmuşlardır.

İnsanın hem girdi hem de çıktı olduğu eğitim kurumlarında, çalışanların iş yaşamı kalitesine ilişkin algıları örgütsel verimlilik açısından büyük önem taşımaktadır (Erdem, 2008). Öğretmenlere göre, resmi ve özel liselerde çalışma yaşamının kalitesi örgütsel bağlılıkla ilişkilidir. Modern eğitimin temel amacı, çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için yetkin ve güncel bir eğitim kadrosuna ihtiyaç vardır (Akın Kösterelioğlu, 2011). Ancak nitelikli öğretmenlere sahip olmak tek başına yeterli değildir. Eğitimde istenen verimlilik düzeyine ulaşmak için öğretmenlerin yalnızca nitelikli olması değil, aynı zamanda yüksek düzeyde performans ve üretkenlik sergilemesi de gerekir. Öğretmenlerin çalışma yaşamının kalitesini değerlendirmek ve tespit edilen eksiklikleri gidermek için uygun önlemleri almak çok önemlidir.

İş Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi kavramının kökleri antik felsefeye dayanır ve öz tatmin, rahatlık, mutluluk ve amaçlı varoluş gibi unsurları kapsar. Platon'un Devlet ve Aristoteles'in Nikomakhos'a Etik adlı eserleri antik çağda yaşam kalitesine ilişkin tartışmaların önde gelen örnekleridir (Işık ve Meriç, 2010). Benzer şekilde, Orta Çağ siyaset yazarlarından Yusuf Has Hacib'in devlet yöneticileri için kaleme aldığı Kutadgu Bilig'de de varoluşta denge kavramı önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. Eser, dengeli bir yaşam tarzı sürdüren bireylerin hem bu dünyada hem de ahirette hoşnutluk yaşayacağını öne sürmektedir (Edisan ve Kadioğlu, 2013).

Sanayi Devrimi, insana bakış açısında önemli değişiklikler getirmiş ve iş yaşamının kalitesi konusunun öne çıkmasına yol açmıştır. Sanayileşme çağıyla birlikte bireylerin önemi azalmış, işten kaytarma, iş tatminsizliği ve memnuniyetsizlik gibi olumsuz duygular yaygınlaşmıştır (Memiş, H., Boz, Gün ve Gündüz Hoşgör, 2015). Ürünlerin kolayca satılabildiği bir dönemde üretim faaliyetlerini artırmak ve giderleri en aza indirirken kârı en üst düzeye çıkarmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar genellikle insan doğası ve davranışlarına kötümser bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 1920'li ve 1930'lu yıllarda Taylor ve Weber gibi önemli bilim adamlarına ve daha sonra yapılan araştırmalara göre verimliliği artırmak için çalışanlara karşı acımasız bakış açıları ortaya çıkmıştır (Eroğlu, 1994). Taylor, maksimum üretim kapasitesine ulaşmak için tüm çalışan hareketlerinin önceden belirlenmesi ve izlenmesinin şart olduğunu savunmuştur. Buna karşılık Weber, 'çarkın isteksiz dışlisine' benzettiği insan unsuru üzerinde sıkı bir kontrolün gerekli olduğunu iddia etmiştir (Aydın, 2018; akt: Cihan, 2022). Şangar'a (2016).göre bu sistem, insanı üretim verimliliğini artırmak için en aza indirilmesi gereken bir maliyet olarak görmektedir. Sonuç olarak, emekçilerin iş yükü aşırı derecede artırılmış, çalışanlar ve üreticiler ikincil hatta üçüncül konumlara indirgenmiştir.

Örgütlerde insan unsurunun ihmal edilmesi, çalışanlar, etkinlik, verimlilik ve genel atmosfer üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir (Turunç, Tabak, Şeşen ve Türkyılmaz, 2010). Bu nedenle, kuruluşların başarıya ulaşmak için insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaları zorunludur. Kuruluşlarda insan kaynaklarının verimli kullanımı, 'Çalışma Yaşamının Kalitesi Yaklaşımı'nın benimsenmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım, yönetim personeline odaklanmakta ve çalışanların memnuniyetini, konforunu ve güvenliğini sağlarken verimliliği artırmak için sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik etmeyi

amaçlamaktadır. Taşdan ve Erdem'e (2010) göre, önceleri ağırlıklı olarak endüstriyel ortamlarda uygulanan çalışma yaşamı kalitesi kavramı, günümüzde sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere hemen hemen tüm işletmelerde kullanılmakta ve akademik araştırmalara da konu olmaktadır.

'Çalışma Yaşamının Kalitesi' terimi ilk kez 1972 yılında Columbia Üniversitesi Arden House'da düzenlenen işin demokratikleştirilmesi konulu uluslararası bir konferansta ortaya atılmıştır. Davis ve Cherns (1975; akt: Erdem, 2008)'e göre, kamu ve özel liselerde çalışma yaşamı kalitesi, öğretmenler ve örgütsel bağlılıklarıyla ilişkili olarak incelenmiştir. Daha sonra, konuyla ilgili araştırma ve uygulama yapmak üzere Uluslararası Çalışma Yaşamı Kalitesi Konseyi kurulmuştur (Akar ve Üstüner, 2017). Walton 1975 yılında iş yaşamı kalitesinin ilk ölçülebilir boyutlarını ortaya koymuş, 1978 yılında ise Taylor konuyla ilgili ilk ampirik çalışmayı gerçekleştirmiştir (Rai, 2013). Çalışma yaşamı kalitesi kavramı çok boyutlu ve kapsamlı olmasına rağmen, araştırmacılar evrensel bir tanım yapmakta ve otoriteler bir tanım etrafında toplanmakta zorlanmaktadır. Ancak sanayiciler, örgütsel psikologlar ve yönetim bilimciler genel olarak iş yaşamı kalitesinin temel olarak çalışanların iyi olma haliyle ilgili olduğu konusunda hemfikirdir (Danna ve Griffin, 1999). İlgili literatür incelendiğinde, çalışma yaşamı kalitesine ilişkin çeşitli tanımlar göze çarpmaktadır. Nadler ve Lawler (1983) çalışma yaşamı kalitesini çalışanları, işi ve örgütü dikkate alan bir araç olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde Warr (1987) iş yaşam kalitesini stressiz bir iş ortamı olarak tanımlamaktadır. Davis (1997) çalışanların çalışmak istedikleri ve istemedikleri iş ortamına vurgu yaparken, Sirgy ve diğerlerinin (2001) kavramı yönetime aktif bir biçimde katılarak karar alma süreçlerinde yer alan işgörenlerin işlerinden memnuniyetlerinin artırılması olarak tanımladığı görülmektedir. Çalışma yaşamı kalitesi kavramı, insanlıktan çıkarıcı mekanik bir sistemden bireylerin önemine değer veren bir sisteme geçişi ifade etmektedir. İşverenler ve yöneticiler iş yaşamı kalitesini, çalışanların sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda zihinsel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak çalışma koşullarını iyileştiren işin insanileştirilmesi olarak görmektedir (Demir, 2011; Dessler, 2005).

Amacı geleceğin bilinçli vatandaşlarını yetiştirmek olan eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma yaşamının kalitesi büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler, diğer örgütlere kıyasla paydaşlarla birincil iletişim ve etkileşime sahiptir (Taşdan ve Erdem, 2010). Demir'e (2016) göre, öğretmenlerin iş yaşamının kalitesi hem okul içinde hem de okul dışında iş doyumunu, aidiyet duygusu, bağlılık ve potansiyel tükenmişlik ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle eğitim çalışanlarının sorumlulukları göz ardı edilmemelidir. Eğitim kurumları, yönlendirilmiş eğitim yoluyla öğrencilerinin hayatlarını şekillendirme yetkisine sahiptir ve verilen eğitimin standardı, okullardaki yaşam standardı kadar önemlidir (Sarı ve Cenkseven, 2008). İş yaşamının kalitesi, öğretmenlerin iş tatmini ve motivasyon düzeylerini düşürerek eğitim kurumlarının misyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir (Beğiş, 2019). İş yaşamı kalitesinin ne olduğu konusunda farklı görüşler olsa da öğretmenlerin iş yaşamı kalitesine öncelik verilmesi büyük önem taşımaktadır (Karadaş, 2020)

Eğitim Kurumlarında İş Yaşam Kalitesinin Önemi

Bilgi teknolojisi, siyaset ve ekonomi alanlarındaki ilerlemelerin yanı sıra, eğitimde de yenilik ve değişim çağrıları yapmaktadır. Eğitim sistemini dönüştürmeye yönelik sayısız girişime rağmen, insan faktörü genellikle göz ardı edilmiş ve bu da başarının eksik kalmasına neden olmuştur (Bursalıoğlu, 2019).. Aydın ve Şentürk (2007), eğitimde başarıya ulaşmak ve nitelikli bireyler yetiştirmek için insan faktörüne öncelik verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Bunun için ise çalışanlar arasında iş birliğini teşvik etmek, idari konulara aktif katılımlarını sağlamak ve onları karar alma süreçlerine dahil etmek gerekmektedir. Öğretmenler, geleceğin vatandaşlarını yüzyılın gerektirdiği becerilerle yetiştirmekle sorumludur. Öğrencileriyle ailelerinden daha fazla zaman geçirdikleri için okulda kendilerini güvende ve mutlu hissetmeleri önemlidir (Argon, 2002). Eğitim yöneticileri, eğitimin verimliliğini artırmak için kurum çalışanlarını yönetmekten sorumlu olmakla birlikte, personelinin refahına da düşünmeli ve ön planda tutmalıdır. Bu nedenle, öğretmenlerin çalışma yaşamlarının kalitesini artırmak, okul yöneticilerinin eğitim sürecindeki verimliliklerini artırmaları için çok önemlidir (Sipahioğlu, Toprak, Coşkun ve Güçlü, 2020).

Çoruk ve Çiçek'e (2017) göre, öğretmenlerin iş yaşamı kalitesi, eğitim sürecinden duydukları memnuniyet, iş yüklerinin yarattığı stres, özel yaşamları ile iş yaşamları arasında kurdukları denge, çalıştıkları kurumun sunduğu çalışma koşulları ve mesleki memnuniyetleri ile bağlantılıdır. Öğretmenler

için iş yaşamı kalitesini belirleyen faktörler incelendiğinde iş tatmini, çalışma koşulları, mesleğe karşı geliştirilen tutum ve stres düzeyinin önemli faktörler olduğu görülmektedir. Bu faktörleri kısaca irdelemek gerekirse;

Öğretmenlerin işlerinden duydukları memnuniyet, eğitim sürecinde öğrencilerle kurdukları iletişim ve etkileşimden, öğrencilerinin akademik başarılarından ve öğrenci velilerinin eğitime verdikleri önemden etkilenir. Bir öğretmenin kaliteli bir iş yaşamı olması için mesleğini yerine getirmekten memnun olması gerekmektedir. Yaptığı işten ve sürecin sonunda elde ettiği ürün için gösterdiği performanstan tatmin olan bir öğretmenin iş yaşam kalitesi bu durumdan olumlu yönde etkilenmektedir (Çoruk ve Çiçek, 2017). Bir öğretmenin mesleki yaşamının kalitesi, fiziksel çalışma ortamının koşullarından, sınıfının büyüklüğü ve temizliğinden, kendisine sunulan eğitim materyallerinin güncel ve teknolojik olmasından ve okulun sunduğu ekonomik olanaklardan büyük ölçüde etkilenir. İyi bir çalışma ortamı ve geniş imkanların öğretmenin performansını ve verimliliğini artıracığına inanılmaktadır. Mesleğe yönelik tutumu tartışırken bu faktörleri göz önünde bulundurmamak önemlidir. Bir öğretmenin iş yaşamının kalitesi hem öğretmenin hem de toplumun mesleğe yönelik tutumundan etkilenir. Mesleğe duyulan saygı ve mesleğin değeri gibi faktörler öğretmenlerin genel yaşam koşulları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca, öğretmenlik mesleğinin insanlarla sürekli iletişim halinde olunması nedeniyle yüksek düzeyde stres ve baskı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Çoruk ve Çiçek (2017) ile Sipahioğlu ve diğerlerine (2020), bir öğretmenin performansı ilgisiz veliler ve öğrenciler, idari baskı ve mesleğin toplumsal olarak değersizleştirilmesi gibi faktörlerden olumsuz etkilendiğini belirtmektedir.

Araştırmanın Amacı, Alt Amaçları ve Önemi

Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algı düzeylerini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alt amaçlara ulaşılmıştır:

1. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algıları cinsiyet değişkenine göre istatistiksel farklılıklar göstermekte midir?
2. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algıları mesleki kıdem değişkenine göre istatistiksel farklılıklar göstermekte midir?
3. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algıları derslerine girilen öğrenci sayısı değişkenine göre istatistiksel farklılıklar göstermekte midir?
4. Eğitim sürecinin önemli bir bileşeni olan öğretmenlerin, çalışmalarının karşılığını yeterli maddi ve manevi olarak alamadıklarına inanılmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin statü kaybına uğramasına ve toplum tarafından tanınmamasına yol açmaktadır. Düşük maaşlar ve kısıtlayıcı eğitim politikaları da öğretmenlerin faaliyetlerini sınırlamaktadır. Ayrıca, okul yönetiminin karşılanması zor talep ve beklentileri de öğretmenlerin çalışma hayatının kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
5. Bu çalışma, ortaokul öğretmenlerinin algılarına dayalı olarak iş yaşamı kalitesi düzeylerini belirlemeyi ve bu alandaki eksiklikleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunulacaktır. Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi algılarına ilişkin mevcut bir araştırma bulunmadığından, bu çalışma türünün ilk örneği olması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışma, araştırmacılara bu konudaki araştırmalarını destekleyecek veriler sağlayacaktır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu modelin amacı, mevcut durumu ortaya koymak ve araştırılan konunun belirli bir grup içindeki özelliklerini betimlemektir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012).

Çalışma Grubu

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma Ankara ili Altındağ ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının güz döneminde kamuya bağlı ortaokullarda

görev yapan ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle belirlenen 172 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin demografik özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1: Öğretmenlerin demografik özellikleri

Özellik	Değişken	f	%
Cinsiyet	Kadın	88	51,2
	Erkek	84	48,8
Mesleki kıdem	10 yıldan az	62	36,1
	10-20 yıl arası	64	37,2
	20 yıl ve üzeri	46	26,7
Öğrenci Sayısı	150 öğrenciden az	86	50
	150-249 arası	62	36,1
	250 ve üzeri	24	13,9

Tablo 1'den edinilen bilgilere göre araştırmanın çalışma grubunu oluşturan öğretmenlerin 88'i kadın ve 84'ü erkektir. Öğretmenlerden 62'si 10 yıldan az mesleki kıdeme sahipken 64'ü 10-20 yıl arası mesleki kıdeme ve 46 tanesi ise 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. Öğretmenlerin dersine girdiği öğrenci sayısına göre gruplandırıldığında ise 86 öğretmenin toplamda 150 öğrenciden az, 62 öğretmenin 150-249 öğrenci arası ve 24 öğretmenin ise 250'den fazla öğrencinin dersine girdiği görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının iş yaşamı kalitesine ilişkin algılarını ölçmek için İş Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek orijinal olarak Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından geliştirilmiş ve Akar ve Üstüner (2017) tarafından Türk eğitim kurumlarında kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Ölçek 23 maddeden oluşmaktadır ve 5'li Likert formatında (1= Katılmıyorum ile 5= Tamamen Katılıyorum arasında değişen) hazırlanmıştır. Ölçek, iş ve kariyer tatmini, genel iyi oluş, işi kontrol etme, iş yaşamında stres, çalışma koşulları ve aile-iş yaşamı dengesi boyutları olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı %0,95'tir. 7, 9 ve 19. maddeler ters puanlanmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma verileri, çevrimiçi veri toplama programları tarafından oluşturulan bir bağlantı aracılığıyla çalışma grubundaki öğretmenlere ulaştırılmıştır. Toplam 105 öğretmen formu doldurmuş ve veriler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Sayısallaştırma işleminde analiz için geçerli ters maddelerin ters puanlanmasına dikkat edilmiştir. SPSS analizini gerçekleştirilmeden önce, araştırma verilerinin güvenilirliğini değerlendirmek için iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı ,93'tür. Sijtsma (2009) ve Yaşlıoğlu (2017) ve eğitim bilimlerine dair gerçekleştirilen araştırmalarda en sık kullanılan güvenilirlik belirleme yöntemlerinden biri olan Cronbach Alpha'nın ,70'ten yüksek olması durumunda araştırma verilerinin güvenilir olduğu göstereceğini ifade etmektedir. Bu bilgiler ışığında Cronbach Alpha değeri ,93 olan araştırma verilerinin güvenilir olduğu söylenebilir.

Araştırma verilerinin güvenilirliği belirlendikten sonra veriler üzerinde hangi analizlerin gerçekleştirileceğinin belirlenmesi için araştırma verilerinin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin kontrol edilebilmesi için araştırma verilerine uygulanan Normallik Testi sonucunda çarpıklık değerinin -,59 ve basıklık değerinin ,55 olduğu görülmüştür. Bu değerlerin -1,5 ile +1,5 arasında olması verilerin normal dağılım içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Normal bir dağılıma sahip veri setinde ise uygun olan analizler Turan ve arkadaşlarına göre (2015) iki faktörden oluşan değişkenler için t-Testi; üç ve daha fazla faktörden oluşan değişkenler için ise ANOVA Analizi'dir. Bu bilgi ışığında araştırmanın cinsiyet ve öğrenci sayısı değişkenlerinde farklılaşma tespiti için t-Testi; yaş değişkeninde ise ANOVA Analizi kullanılmıştır.

BULGULAR

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algıları

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesine dair algılarını belirlemek adına ölçek geneli ve tüm alt boyutlarda veri setinin ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2:Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi ve iş yaşam kalitesi alt boyutlarına göre algı düzeyleri

Ölçek/Alt Boyut	n	\bar{x}	SS
İş Yaşam Kalitesi	172	3,42	,70
İş Kariyer Memnuniyeti	172	3,54	,85
Genel İyi Olma	172	3,31	,73
İşi Kontrol Edebilme	172	3,43	,98
Çalışma Koşulları	172	3,53	,92
İş Yaşamında Stres	172	3,34	,64
Aile İş Yaşamı Dengesi	172	3,32	,95

Tablo 2’den edinilen bilgilere göre öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algı ortalamalarının ölçek genelinde $\bar{x}=3,42$ olduğu görülmektedir. Ölçek alt boyutlarında ise en yüksekten düşüğe sırasıyla; İş Kariyer Memnuniyeti $\bar{x}=3,54$; Çalışma Koşulları $\bar{x}=3,53$; İşi Kontrol Edebilme $\bar{x}=3,43$; İş Yaşamında Stres $\bar{x}=3,34$; Aile İş Yaşamı Dengesi $\bar{x}=3,32$ ve Genel İyi Olma algı ortalamalarının ise $\bar{x}=3,31$ olduğu görülmektedir.

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algularında Cinsiyet Faktörü

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algularında cinsiyetlerinin ölçek geneli ve alt boyutlarda herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek adına veri setine cinsiyet değişkeni bağlamında t-Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Cinsiyetin öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algısına etkisi

Ölçek/Alt Boyut	Cinsiyet	n	\bar{x}	ss	Sh	t-Testi		
						t	df	p
İş Yaşam Kalitesi	Kadın	88	3,36	,78	,08339	-1,14	170	,25
	Erkek	84	3,48	,59	,06454			
İş Kariyer Memnuniyeti	Kadın	88	3,56	,88	,09363	,34	170	,73
	Erkek	84	3,52	,83	,09102			
Genel İyi Olma	Kadın	88	3,38	,88	,09367	1,33	170	,19
	Erkek	84	3,23	,53	,05827			
İşi Kontrol Edebilme	Kadın	88	3,14	,96	,10233	-4,16	170	,00
	Erkek	84	3,74	,90	,09861			
Çalışma Koşulları	Kadın	88	3,33	,89	,09439	-3,08	170	,00
	Erkek	84	3,75	,90	,09870			
İş Yaşamında Stres	Kadın	88	3,51	,65	,07	3,65	170	,00
	Erkek	84	3,17	,59	,06412			
Aile İş Yaşamı Dengesi	Kadın	88	3,06	,95	,10	-3,83	170	,00
	Erkek	84	3,60	,87	,10			

Tablo 3’ten edinilen bilgilere göre öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları üzerinde cinsiyetlerinin ne olduğunun istatistiki olarak ölçek genelinde farklılaşmalara neden olmadığı görülmektedir ($p>,05$). Başka bir söylemle öğretmenin kadın veya erkek olması onun iş yaşam kalitesine dair algı düzeyini etkilememektedir. Ölçek alt boyutlarından İşi Kontrol Edebilme, Çalışma Koşulları, İş Yaşamında Stres ve Aile İş Yaşamı Dengesi’nde ise öğretmenlerin cinsiyeti algıları üzerinde anlamlı farklılaşmalar yaratmaktadır ($p<,05$). İş Yaşamında Stres alt boyutunda kadın öğretmenlerin algıları erkek öğretmenlere nazaran yüksekken; İşi Kontrol Edebilme, Çalışma Koşulları ve Aile İş Yaşamı Dengesi alt boyutlarında erkek öğretmenlerin algı ortalamalarının kadın öğretmenlerin algı ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir.

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algularında Mesleki Kıdem Faktörü

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algularında yaşlarının ölçek geneli ve alt boyutlarda herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek adına veri setine yaş değişkeni bağlamında ANOVA Analizi uygulanmış ve analizin sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: Yaşın öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algısına etkisi

İ, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek/Alt Boyut	Mesleki Kıdem	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
İş Yaşam Kalitesi	10 yıldan az	62	3,34	,74	G. Arası	,94	2	,47	,97	,38
	10-20 yıl arası	64	3,43	,55	G. İçi	81,98	169	,49		
	20 yıl ve üzeri	46	3,52	,81	Toplam	82,92	171			
	Toplam	172	3,42	,70						

İş Kariyer Memnuniyeti	10 yıldan az	62	3,47	,74	G. Arası	,80	2	,40	,54	,58
	10-20 yıl arası	64	3,53	,73	G. İçi	124,17	169	,74		
	20 yıl ve üzeri	46	3,64	1,13	Toplam	124,97	171			
	Toplam	172	3,54	,85						
Genel İyi Olma	10 yıldan az	62	3,20	,84	G. Arası	1,12	2	,56	1,05	,35
	10-20 yıl arası	64	3,39	,64	G. İçi	90,67	169	,54		
	20 yıl ve üzeri	46	3,35	,69	Toplam	91,79	171			
	Toplam	172	3,31	,73268						
İşi Kontrol Edebilme	10 yıldan az	62	3,32	1,03	G. Arası	4,80	2	2,40	2,56	,08
	10-20 yıl arası	64	3,34	,80	G. İçi	158,34	169	,94		
	20 yıl ve üzeri	46	3,71	1,10	Toplam	163,14	171			
	Toplam	172	3,43	,98						
Çalışma Koşulları	10 yıldan az	62	3,39	,94	G. Arası	3,01	2	1,50	1,81	,06
	10-20 yıl arası	64	3,53	,81	G. İçi	140,72	169	,83		
	20 yıl ve üzeri	46	3,72	1,01	Toplam	143,73	171			
	Toplam	172	3,53	,92						
İş Yaşamında Stres	10 yıldan az	62	3,44	,60	G. Arası	5,67	2	2,84	7,42	,00
	10-20 yıl arası	64	3,47	,70	G. İçi	64,59	169	,38		
	20 yıl ve üzeri	46	3,04	,51	Toplam	70,26	171			
	Toplam	172	3,34	,64						
Aile İş Yaşamı Dengesi	10 yıldan az	62	3,21	,98	G. Arası	3,76	2	1,88	2,10	,13
	10-20 yıl arası	64	3,25	,86	G. İçi	151,10	169	,89		
	20 yıl ve üzeri	46	3,57	1,02	Toplam	154,86	171			
	Toplam	172	3,32	,95						

Tablo 4'ten edinilen bilgilere göre öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları üzerinde mesleki kıdemlerinin kaç yıl olduğunun istatistiki olarak ölçek genelinde farklılaşmalara neden olmadığı görülmektedir ($p>,05$). Başka bir söylemle öğretmenlerin mesleki kıdemi ne olursa olsun benzer iş yaşam kalitesi algısına sahip oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki kıdemi ölçek alt boyutlarından olan Çalışma Koşulları'nda ise istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar göstermiştir ($p<,05$). Bu istatistiki farklılaşmaların hangi mesleki kıdem grupları arasında olduğunu belirlemek adına veri setine mesleki kıdem değişkeninde Tukey HSD Analizi gerçekleştirilmiş ve Analiz Sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Mesleki Kıdemler Arasındaki Farklılaşmalar

Mesleki Kıdem (i)	Mesleki Kıdem (j)	i-j	p
10 yıldan az	10-20 yıl arası	-,03	,95
	20 yıl ve üzeri	,39*	,00
10-20 yıl arası"	10 yıldan az	,03	,95
	20 yıl ve üzeri	,43*	,00
20 yıl ve üzeri	10 yıldan az	-,39*	,00
	10-20 yıl arası	-,43*	,00

Tablo 5'ten edinilen bilgilere göre Çalışma Koşulları alt boyutunda 10 yıldan az mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin algılarından ve 10-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algılarının ise 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmen algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir ($p<,05$). Bu bilgilerden hareketle iş yaşam kalitesi algısı ile mesleki kıdem arasında negatif yönde bir ilişki bulunduğu sonucuna varılabilir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin mesleki kıdemi yükseldikçe iş yaşam kalitesine dair algılarının da düştüğü söylenebilir.

Ortaokul Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algılarında Öğrenci Sayısı Faktörü

Ortaokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algılarında derslerine girdikleri öğrenci sayısının ölçek geneli ve alt boyutlarda herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek adına veri setine öğrenci sayısı değişkeni bağlamında t-Testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 6: Öğrenci sayısının öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algısına etkisi

f, \bar{x} ve SS değerleri					ANOVA Analizi Sonuçları					
Ölçek/Alt Boyut	Öğrenci Sayısı	n	\bar{x}	SS	Var. K.	KT	df	KO	F	p
İş Yaşam Kalitesi	150 öğrenciden az	86	3,34	,66	G. Arası	1,82	2	,91	1,89	,15
	150-249 arası	62	3,56	,57	G. İçi	81,10	69	,48		
	250 ve üzeri	24	3,37	1,02	Toplam	82,92	171			
	Toplam	172	3,42	,70						

İş Kariyer Memnuniyeti	150 öğrenciden az	86	3,46	,90	G. Arası	1,21	2	,61	,83	,44
	150-249 arası	62	3,60	,72	G. İçi	123,75	69	,73		
	250 ve üzeri	24	3,67	1,01	Toplam	124,96	171			
	Toplam	172	3,54	,85						
Genel İyi Olma	150 öğrenciden az	86	3,22	,63	G. Arası	1,95	2	,98	1,84	,16
	150-249 arası	62	3,45	,69	G. İçi	89,84	69	,53		
	250 ve üzeri	24	3,25	1,08	Toplam	91,79	171			
	Toplam	172	3,31	,73						
İşi Kontrol Edebilme	150 öğrenciden az	86	3,31	,96	G. Arası	7,05	2	3,56	3,82	,02
	150-249 arası	62	3,70	,83	G. İçi	156,09	69	,92		
	250 ve üzeri	24	3,19	1,25	Toplam	163,14	171			
	Toplam	172	3,43	,98						
Çalışma Koşulları	150 öğrenciden az	86	3,48	,91	G. Arası	2,49	2	1,24	1,49	,23
	150-249 arası	62	3,68	,80	G. İçi	141,24	69	,84		
	250 ve üzeri	24	3,33	1,18	Toplam	143,73	171			
	Toplam	172	3,53	,92						
İş Yaşamında Stres	150 öğrenciden az	86	3,30	,61	G. Arası	2,51	2	1,26	3,14	,05
	150-249 arası	62	3,48	,71	G. İçi	67,75	69	,40		
	250 ve üzeri	24	3,13	,47	Toplam	70,26	171			
	Toplam	172	3,34	,64						
Aile İş Yaşamı Dengesi	150 öğrenciden az	86	3,22	,98	G. Arası	2,03	2	1,01	1,12	,33
	150-249 arası	62	3,45	,737	G. İçi	152,84	69	,90		
	250 ve üzeri	24	3,36	1,29	Toplam	154,87	171			
	Toplam	172	3,32	,95						

Tablo 6'dan edinilen bilgilere göre öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları üzerinde kaç öğrencinin dersine girdiklerine dair gruplanmaları arasında istatistiki olarak ölçek genelinde farklılaşmalar bulunmamaktadır ($p>,05$). Başka bir söylemle öğretmenlerin dersine girdiği öğrenci sayısı kaç olursa olsun benzer iş yaşam kalitesi algısına sahip oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin derslerine girdikleri öğrenci sayısı bağlamında ölçek alt boyutlarından olan İşi Kontrol Edebilme'de ise istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar görülmektedir ($p<,05$). Bu istatistiki farklılaşmaların hangi öğrenci sayısı grupları arasında olduğunu belirlemek adına veri setine öğrenci sayısı değişkeninde LSD Analizi gerçekleştirilmiş ve Analiz Sonuçları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo 7: Öğrenci Sayısına Göre Farklılaşmalar

Öğrenci Sayısı (i)	Öğrenci Sayısı (j)	i-j	p
150 öğrenciden az	150-249 arası	-,39*	,02
	250 ve üzeri	,12	,60
150-249 arası	150 öğrenciden az	,39*	,02
	250 ve üzeri	,50*	,03
250 ve üzeri	150 öğrenciden az	-,12	,60
	150-249 arası	-,50*	,03

Tablo 7'den edinilen bilgilere göre öğrenci sayısı 150-249 arası olan öğretmenlerin İşi Kontrol Edebilme algıları 150 öğrenciden az öğrenciye sahip öğretmenlerin algısından ve 250 ve üzeri öğrenciye sahip öğretmenlerin algılarından daha yüksektir. Başka bir ifade ile az öğrenci ve fazla öğrenciye sahip olmanın iş yaşam kalitesi algısına olumsuz bir etkisinin olduğu söylenebilir.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA

Öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algıları yüksek düzeydedir. İş yaşam kalitesi alt boyutlarında ise en yüksekten düşüğe sırasıyla; İş Kariyer Memnuniyeti, İş Yaşamında Stres, Çalışma Koşulları ve İşi Kontrol Edebilme algıları yüksek düzeydeyken, Aile İş Yaşamı Dengesi ile Genel İyi Olma algıları ise orta düzeydedir. Alanyazında öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algı düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen çalışmalar mevcuttur (Elmas, 2021; İsmetoğlu, 2017; Turan, 2014; Yaman, 2019; Özgöl, 2023). Türk literatüründe araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar olduğu gibi sonucumuzla örtüşmeyerek öğretmenlerin iş yaşam kalitesine dair algılarının orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur (Akın Kösterelioğlu, 2011; Demir, 2016; Deveci, 2021). Türkiye'de öğretmen maaşlarında yaşanan iyileştirmeler, okulların fiziki şartlarındaki pozitif ilerlemeler ile eğitim teknolojilerinin kamu eğitim kurumlarında da giderek yaygınlaştırılmasının öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algılarını da yükselttiği düşünülmektedir. İş yaşam kalitesi alt boyutlarından Aile İş Yaşamı Dengesi ile Genel İyi Olma algılarının diğerlerine nazaran

düşük olma sebebinin ise öğretmenlerin haftalık ders saati yüklerinin ve memuriyet angaryalarının fazla olmasından; ayrıca Türkiye’de yaşanan ekonomik bunalımın alım gücünü düşürmesinden ve yaşam refahını olumsuz etkilemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Öğretmenlerin cinsiyet değişkenleri onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. Ölçek alt boyutlarında ise cinsiyet değişkeni bağlamında bazı farklılaşmalar söz konusudur. İş Yaşamında Stres alt boyutunda kadın öğretmenlerin algıları erkek öğretmenlere nazaran yüksektir. İşi Kontrol Edebilme, Çalışma Koşulları ve Aile İş Yaşamı Dengesi alt boyutlarında ise erkek öğretmenlerin algıları kadın öğretmenlerin algılarından yüksektir. Alanyazında iş yaşam kalitesi kavramına dair gerçekleştirilen çalışmalarda cinsiyet değişkeninin iş yaşam kalitesi algısında herhangi bir farklılaşmaya neden olmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu destekleyen araştırmalar mevcuttur (Akın Kösterelioğlu, 2011; Demir, 2011; Deveci, 2021; Elmas, 2021; Şangar, 2016). Ancak İsmetoğlu (2017) ve Yaman (2019) sonucumuzla örtüşmeyerek cinsiyet değişkeninin insanların iş yaşam kalitesine dair algısını etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Kadınların iş yaşam kalitesi algılarının mizaçlarında olan duygusallık faktörüyle daha yüksek olduğunu ifade eden Doğrul ve Tekeli (2010) ile erkeklerin kadınlardan daha yüksek bir iş yaşam kalitesi algısı olduğu sonucuna ulaşan Sarı Karadaş (2020)’ın çalışmaları iş yaşamı kalitesi algısına dair alanyazında daha çok çalışmanın gerçekleştirilerek daha kapsamlı sonuçlara ulaşılması gerektiğini düşündürmektedir.

Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenleri onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. Akın Kösterelioğlu (2011), Şangar (2016) ve Yaman (2019) gerçekleştirdikleri araştırmalarda öğretmenlerin mesleki kıdeminin onların iş yaşam kalitesine dair algısında etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzu desteklemektedir. Mesleki kıdem değişkeninin iş yaşam kalitesine dair algı üzerinde etkili bir değişken olduğu sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzla benzeşmeyen sonuçlara ulaşan araştırmalar da vardır (Elmas, 2021; Demir, 2016; İsmetoğlu, 2017; Yiğit Yılmaz, 2019). Araştırmaların evren ve örneklemi ile araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarının yanında araştırmaların gerçekleştirildiği zaman dilimlerinin farklı olmasının bu farklılığa neden olduğu düşünülmektedir. Mesleki kıdem değişkeninin bir benzerinin yaş değişkeni olduğu düşünülmektedir zira öğretmenlerin yaşı yükseldikçe mesleki kıdemleri de artmaktadır. Bu minvalde yaş değişkeninin iş yaşam kalitesi algısını etkilemediği sonucuna ulaşan araştırmaların araştırma sonucumuzu desteklediği düşünülmektedir. Çiçek (2021), Özgöl (2023), Sarı Karadaş (2020) ve Yaman (2019) yaş değişkeninin iş yaşam kalitesi algısı üzerinde etkili bir değişken olmadığı sonucuna ulaşarak araştırma sonucumuzla paralel sayılabilecek bir sonuca ulaşarak araştırmamızı desteklemektedir. İş Yaşam Kalitesinin Çalışma Koşulları alt boyutunda ise öğretmenlerin mesleki kıdemleri onların algılarını etkilemektedir. 10 yıldan az mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin algılarından ve 10-20 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algılarının ise 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmen algılarından yüksektir. Öğretmenlerin Çalışma Koşulları algısı ile mesleki kıdem arasında negatif yönde bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile öğretmenlerin mesleki kıdemi yükseldikçe Çalışma Koşulları algılarının düştüğü sonucuna varılabilir. Bunun nedeninin mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin idealist ve aynı zamanda mesleklerine karşı heyecanlarının taze olması ile genç yaşta olmaları sebebiyle zorluklarla mücadelede daha kararlı olmaları olduğu düşünülmektedir.

Öğretmenlerin dersine girdiği öğrenci sayısı değişkeni onların iş yaşam kalitesine dair algılarını etkilememektedir. Öğretmenlerin dersine girdiği öğrenci sayısının fazla olması onların iş yükünü ve angaryalarını arttıracığı düşünülerek öğrenci sayısı ile iş yaşam kalitesi algısı arasında negatif yönde bir ilişki çıkması beklense de ulaşılan araştırma sonucu beklentiye karşılamamıştır. Türkiye literatüründe öğrenci sayısı değişkeni ile iş yaşam kalitesi algısı arasındaki ilişkiyi inceleyen tek çalışma Cihan (2022) ise araştırmasında öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenci sayısının onların iş yaşam kalitesi algısını etkilediğini belirlemiştir. Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları ile öğrenci sayısı değişkeni arasındaki ilişkiye dair daha kapsamlı araştırmaların gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. İşi Kontrol Edebilme alt boyutunda öğretmen algılarının farklılaştığı görülmektedir. 150-249 arası olan öğretmenlerin İşi Kontrol Edebilme algılarının 150 öğrenciden az öğrenciye sahip öğretmenlerin algısından ve 250 ve üzeri öğrenciye sahip öğretmenlerin algılarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Gereğinden az ve gereğinden fazla öğrenciye sahip olmanın iş İşi Kontrol Edebilme algısına olumsuz

bir etkisi olduğu, öğrenci sayısının optimumda olması ile öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algısının arttırılabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Aba, G. (2009). *İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: Sağlık sektöründe bir uygulama*. (Yüksek Lisans Tezi) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Akar, H. ve Üstüner, M. (2017). İş yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 159-176.

Akar, H. ve Üstüner, M. (2017). İş yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(2), 159-176.

Akın Kösterelioğlu, M. (2011). *İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi ile işe yabancılaşması arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Argon, T. (2002). Toplam kalite yönetimi ve eğitim örgütleri. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2(4), 17-37.

Aydın, A. ve Şentürk, İ. (2007). Eğitimde toplam kalite yönetiminin uygulanması: İlköğretim okulları örneği. *Manas Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(17), 1-19.

Ayyıldız, F., Çam, D. İ. ve Kuş, Y. (2021). Koronavirüs (COVID-19) salgın sürecinde evden çalışma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş yaşamı kalitesinin aracı rolü. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 13(1), 136-149.

Beğiş, G. B. (2019). *Tükenmişlik sendromu ve iş yaşam kalitesi arasındaki ilişki: Akademisyenler üzerine bir uygulama*. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Bingöl, D. (1990). *İşyeri disiplini ve çalışma barışı*. İstanbul: Özgün Matbaacılık.

Bursalıoğlu, Z. (2019). *Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış*. Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Pegem Akademi.

Cihan, G. (2022). *Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin iş yaşam kalitesine ilişkin görüşleri (Denizli örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Çiçek, M. (2021). *Okulların mekan kalitesi ile öğretmenlerin iş yaşam kalitesi arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

Çoruk, A. ve Çiçek, H. K. (2017). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okul yaşam kalitesi algıları ile iş doyumunu algıları arasındaki ilişki. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (31), 750-761.

Danna, K. ve Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the workplace: A review and synthesis of the literature. *Journal of Management*, 25 (3), 357-384.

Davis, E. (1997). The leadership role of health services managers. *Leadership in Health Services*, 10(4), 1-4.

Demir, M. (2011). İşgörenlerin Çalışma yaşamı kalitesi algılarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi. *Ege Akademik Bakış*, 2 (3), 453-464.

Demir, T. (2016). *Meslek lisesi öğretmenlerinin iş yaşam kalitesine ilişkin algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dessler, G. (2005). *Human resources management(10th Ed.)*. New Jersey: Pearson Education .

Deveci, Ş. (2021). *Lise öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi ve iş doyumunu düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

- Doğrul, B. Ş. ve S., T. (2010). İş-yaşam dengesinin sağlanmasında esnek çalışma. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(2), 11-18.
- Edisan, Z. ve Kadioğlu, F. (2013). Yaşam kalitesi kavramının antik dönemdeki öncüleri. *Lokman Hekim Journal*, 3(3), 1-4.
- Elmas, E. (2021). *Öğretmenlerin iş yaşam kalitesi ve örgütsel mutluluk algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Erdem, M. (2008). *Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yaşamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi*. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Eroğlu, F. (1994). Geleneksel yönetim anlayışından modern yönetim. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(3-4), 242-252.
- İsmetoğlu, M. (2017). *Branş öğretmenlerinin çokkültürlü yeterlik düzeyleri ve iş yaşam kalitesine yönelik algıları*. (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
- Işık, A. ve Meriç, M. (2010). Hayatın kalitesi (Quality of Life) kavramının felsefik temelleri; Aristo, Bentham ve Nordenfelt. *Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review*, 10(1), 421-434.
- Karadaş, Y. S. (2020). *İlkokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesine ilişkin algıları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki (Balıkesir İli Merkez İlçeler Örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Memiş, K., H., H., Boz, C., Gün, İ. ve Gündüz Hoşgör, D. (2015). İş yaşam kalitesi ve motivasyon ilişkisi: Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi örneği. *Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*: 5(4), 220-230.
- Özgöl, E. (2023). *Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin iş yaşam kalitesi algıları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki*. (Yüksek Lisans Tezi). Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Düzce.
- Paşa, M. (2002). Yaşam kalitesini yükselten temel unsur olarak işin insancillaştırılması. *İş- Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 4(1), 0-0.
- Rai, G. (2013). Improving quality of working life among nursing home staff: is it really needed. *International Journal of Caring Sciences*, 6(3), 380-391.
- Sarı Karadaş, Y. (2020). *İlkokul öğretmenlerinin iş yaşam kalitesine ilişkin algıları ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki (Balıkesir ili merkez ilçeler örneği)*. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
- Sarı, M. ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim öğrencilerinde okul yaşam kalitesi ve benlik kavramı. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*. 5(2), 1-16.
- Sipahioğlu, M., Toprak, E., Coşkun, B. ve Güçlü, M. (2020). Okul yönetiminde algılanan okul yaşam kalitesinin sınıflanması üzerine bir araştırma. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 13(70), 822-834.
- Sirgy, J., Efraty, D., Siegel, P. ve Lee, D. (2001). A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories. *Social Indicators Research*, 55(3), 241-302.
- Sijtsma, K. (2009). On the use, the misuse, and the very limited usefulness on Cronbach's Alpha. *Psychometrika*, 74 (1), 107-120.
- Şangar, Z. (2016). *İş doyumunu ve yaşam kalitesi: akademik personel üzerinde bir çalışma*. (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir .
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics (6th ed.)*. Boston: Allyn and Bacon.
- Taşdan, M. ve Erdem, M. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşamı kalitesi ile örgütsel değer algıları arasındaki ilişki düzeyi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(2), 92-113.

- Tokmak, M. (2021). Çalışanların iş yaşam kalitesinin bağlamsal ve görev performansı üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 19, 54-68.
- Turan, İ., Şimşek, Ü. ve Aslan, H. (2015). Eğitim araştırmalarında likert ölçeği ve likert-tipi soruların kullanımı ve analizi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30 , 186-203 .
- Turan, S. (2014). *Psikolojik güçlendirme ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
- Turunç, O., Tabak, A., Şeşen, H. ve Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi. "*İş, Güç*" *Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 12(2), 115-134.
- Uysal, G. F. (2002). Çalışma yaşamının kalitesi ve çağdaş yönetim. *İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 4(1), 0-0.
- Van Laar, D., Edwards, J. A. ve Easton, S. (2007). The work related quality of life scale for healthcare workers. *Journal of Clinical Nursing*. 3(60), 325-333.
- Warr, P. (1987). *Work, unemployment, and mental health*. İngiltere: Oxford University Press.
- Yaman, Z. B. (2019). *Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri düzeyleri ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
- Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46, 74-85.
- Yiğit Yılmaz, R. (2019). *Okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin öğretmenlerin iş yaşam kalitesine etkisi*. (Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Yücel, D. ve Erkut, H. (2010). Bilişim teknolojilerinin çalışma yaşam kalitesi üzerine etkisi. *itüdergisi/d*, 2(2), 49-59.